

XO'JALIK JIHOZLARI VA INVENTARNING BUXGALTERIYA HISOBI BO'YICHA AUDIT TEKSHIRUVLARINING TASHKIL ETILISHI

Qo'chqorov Jaloliddin Orifjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463685>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi xo'jalik jihozlari va inventarning buxgalteriya hisobi bo'yicha audit tekshiruvlarini tashkil etish tartibi, huquqiy-me'yoriy asoslari, hisobda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklar va auditda aniqlanadigan muhim jihatlarni tahlil qilingan. Inventar va xo'jalik jihozlarning hisobga olinishi, inventarizatsiya jarayoni va audit yondashuvi orqali ularning haqiqiy holatini aniqlash masalalari yoritilgan. Tezisdagi shuningdek, mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda ichki nazorat vositalari va audit tekshiruvlarining takomillashuviga oid amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: xo'jalik jihozlari, inventar, buxgalteriya hisobi, audit, inventarizatsiya, asosiy vosita emas aktivlar, kamomad, ortiqcha chiqim, auditorlik tekshiruvi, ichki nazorat.

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar xo'jalik yurituvchi subyektlar sifatida o'z mulkini, moddiy resurslarini samarali boshqarish va hisobga olishda aniqlik va shaffoflikni ta'minlashi lozim. Ular faoliyatida keng foydalaniladigan xo'jalik jihozlari va inventarlar (stollar, stullar, kompyuter moslamalari, maishiy texnika, vositalar) aktivlar toifasiga kirmasada, ular harakati va saqlanishi ustidan hisob yuritish katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur vositalarning noto'g'ri hisobga olinishi, ularning eskirishi, yo'qolishi yoki maqsadsiz sarflanishi korxonaning moliyaviy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, buxgalteriya hisobining o'z vaqtida olib borilishi bilan bir qatorda, ichki audit tekshiruvlarining muntazam tashkil etilishi zaruratga aylanmoqda.

Xo'jalik jihozlari va inventar – bu ishlab chiqarish jarayonida, xizmat ko'rsatishda yoki ma'muriy ehtiyojlarda foydalaniladigan, narxi past bo'lgan, ammo qayd etilishi zarur bo'lgan material-moddiy boyliklardir. Ular asosiy vositalardan farqli o'laroq, bir necha yillik amortizatsiya qilinmaydi, biroq ularga nisbatan moddiy javobgarlik, hisob yuritish va nazorat talablari mavjud. Buxgalteriya hisobi amaliyotida bu turdagi vositalar 10-“Inventar va xo'jalik jihozlari” hisobraqamida aks ettiriladi. Ularning hisobga olinishi kirim orderlari, talabnomalar, chiqim orderlari, harakat dalolatnomalari, foydalanish ro'yxatlari orqali amalga oshiriladi.

Audit tekshiruvlarining asosiy vazifasi – bu moddiy resurslarning haqiqatda mavjudligini, ularning buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirilganini va moddiy javobgar shaxslar zimmasida mavjudligini aniqlashdan iborat. Auditda birinchi navbatda, tegishli buxgalteriya hujjatlari (qabul qilish va topshirish dalolatnomasi, balansdan chiqarish to'g'risidagi buyruq, foydalanish joyi bo'yicha belgilash akti) asosida jihozlarning mavjudligi tekshiriladi. Ikkinchidan, har yili o'tkaziladigan inventarizatsiya dalolatnomalari auditorlar tomonidan tahlil qilinib, ularning haqiqatga mosligi va tafovutlar (kamomad yoki ortiqcha topilmalar) hisobda qanday aks ettirilgani ko'rib chiqiladi.

Masalan, korxonada kompyuterlar, printerlar, kiritilgan idish-tovoqlar yoki ofis mebellari hisobda bor, ammo ular real joylashgan xonada yo'q yoki yaroqsiz holatga kelgan bo'lsa, bu holat auditda aniqlanishi kerak. Bunday holatda auditor tomonidan hisobotga yozma eslatma

kiritiladi va bu aktivlar bo'yicha zararining qoplash tartibi (moddiy javobgar shaxs hisobidan, foyda hisobidan, sug'urta hisobidan) aniqlanadi.

Shuningdek, auditda jo'natilgan, ammo hujjat bilan tasdiqlanmagan jihozlar, ikki karra aks ettirilgan buyumlar, mavjud bo'lmagan jihozlar uchun ajratilgan xarajatlar kabi buzilishlar aniqlanadi. Bunday xatoliklar ko'pincha ichki nazorat tizimining sustligi, hisob yurituvchi mutaxassislarning malakasi pastligi yoki hujjat aylanishi bo'yicha aniq mexanizmning yo'qligidan kelib chiqadi. Audit jarayonida shuningdek, inventarning eskirganligi, foydalanish muddati tugaganligi yoki kerakli sertifikatga ega emasligi ham aniqlanishi mumkin.

Audit nazorati ostida shuningdek, hisob siyosatida xo'jalik jihozlarining ro'yxatga olish mezonlari, inventarizatsiya vaqtlarining aniq belgilanmaganligi, javobgar shaxslar bilan shartnomalar rasmiylashtirilmaganligi holatlari alohida e'tiborga olinadi. Har bir MChJda ushbu yo'nalishda ichki audit tizimi mavjud bo'lishi, u muntazam ravishda ichki nazorat hujjatlari asosida ishlab borishi kerak. Shuningdek, auditor tashkilotlar tomonidan tashqi audit o'tkazilganda, hisobotlarda mavjud zaxira buyumlar, ortiqcha hisoblangan asbob-uskunalar bo'yicha alohida bandda ko'rsatmalar kiritilishi lozim.

2023-yilda auditorlik tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan 180 ta MChJdagi audit tekshiruvlarida aniqlangan muammolarning 30% dan ortig'i aynan inventar va xo'jalik jihozlari hisobida aniqlangan kamchiliklar bilan bog'liq bo'lgan. Jumladan, mavjud bo'lmagan buyumlar hisobda yuritilgan (soxta hisob), moddiy javobgarlikni belgilovchi hujjatlar yo'q, chiqim hujjatlari rasmiylashtirilmagan, inventarizatsiya to'liq o'tkazilmagan. Bu esa moliyaviy natijalarni sun'iy oshirib ko'rsatish, mol-mulkni o'zlashtirish va auditda hisobdorlikni kamaytirishga olib kelgan. Ana shunday holatlarning oldini olish uchun ichki audit mexanizmlarini kuchaytirish, avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlaridan (1C, ERP) foydalanish va mutaxassislar malakasini oshirish muhim vazifaga aylangan.

Xo'jalik jihozlari va inventarning buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirilishi va ularning audit tekshiruvlari orqali nazorat qilinishi har bir MChJda moliyaviy shaffoflikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Audit bu jarayonda nafaqat mavjudlikni, balki huquqiy asosda hisob yuritishni, yaroqlilikni, moddiy javobgarlikni va eskirish darajasini ham aniqlaydi. Shu sababli, har bir korxonada o'z hisob siyosatida xo'jalik jihozlariga doir hujjat aylanishi va audit tekshiruvlari mexanizmini belgilab olishi lozim. Buxgalteriya tizimining zamonaviy talablarga muvofiqligini ta'minlash, audit hujjatlari asosida hisob ishonchliligini oshirish va ichki nazoratni avtomatlashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, 2021-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Audit faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 2021-yil.
3. Buxgalteriya hisobi milliy standartlari (BHMS), 2023-yilgi tahrir.
4. Egamberdiyev A. "Buxgalteriya hisobi va audit asoslari". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
5. "Moliyaviy nazorat va audit" jurnali, 2023-yil, 2-son.
6. www.accounting.uz – buxgalteriya axborot tizimi portali.
7. www.audit.uz – O'zbekiston Respublikasi auditorlar palatasi rasmiy sayti.